

accting

Advancing behavioural
Change Through
an INclusive Green deal

Ett inkluderande civilsamhälle för en inkluderande grön giv

Detta dokument bidrar med rekommendationer till civilsamhällets organisationer för att mildra de negativa effekterna av politiken för den gröna giv

Februari 2025

En strävan för ett civilt samhälle med möjlighet till större social påverkan i solidaritet med utsatta grupper

Icke-statliga organisationer spelar en viktig roll i utformningen och genomförandet av politiken för den europeiska gröna giv. De har expertis inom klimatförändringar, miljöfrågor, social rättvisa och hållbar utveckling. De arbetar lokalt i händelsernas centrum, i solidaritet med lokalsamhällen, tillsammans med utsatta grupper, och företräder deras röster och intressen. Genom sitt arbete får de mer förtroende hos allmänheten än regeringar, företag och media. De icke-statliga organisationernas deltagande i klimatförhandlingarna är betydande: de bidrar med sakkunskap till beslutsfattarna och ger legitimitet åt miljöförvaltningen. Dock har inte alla icke-statliga organisationer lyckats integrera demokratisk legitimitet i sin organisation, ej heller mångfald i sina styrningsstrukturer och frågor samt att ha ansvarsskyldighet i sin organisation. För att den gröna giv ska vara rättvis och inkluderande är det avgörande att det civila samhällets organisationer är inkluderande och återspeglar mångfalden hos befolkningen och berörda parter.

Resultat från ACCTING¹

Baserat på en djupgående analys av 700 gräsrotsinitiativ om inkludering så observerade ACCTING-konsortiet att **dessa initiativ främst fokuserar på utsatta grupper utifrån inkomst, klyftor mellan stad och landsbygd, ålder och etnicitet, medan ett relativt lågt antal uttryckligen tar upp frågor om ras och genus+ ojämlikhet.**

Endast en fjärdedel av initiativen ägnade sig åt beslutsprocesser tillsammans med lokala myndigheter och skapade bilateralt samförstånd. Mindre än hälften arbetade inom ramen för en multilateral ansvarsfördelning, delning av ledarskap och ansvarsskyldighet med andra sociala aktörer på området. En analys av 410 berättelser visar att en känsla av "samhörighet" är nyckeln till förändring mot en mer miljövänlig beteendeförändring. Det civila samhällets organisationer spelar en nyckelroll i detta samhällsbyggande. Vår forskning visar på den stora potentialen för civilsamhället och andra offentliga aktörer att bidra mer proaktivt till beteendeförändring genom att tillhandahålla lättillgänglig information om varför och hur man gör det, men också genom att främja nya sociala normer som är i linje med ambitionerna i den gröna given.

Viktiga och innovativa drivkrafter för civilsamhällesorganisationer för att nå dessa ambitioner är enligt vår analys:

Att ha fokus på **sårbarhet och intersektionalitet**, till exempel genom att tillhandahålla information om hållbara livsmedelsval relaterade till identitet och skapa en känsla av tillhörighet till samhällen, anta feministiska värderingar och HBTQ+-värderingar, koppla kampen för miljöförändring till social förändring och mänskliga rättigheter. Några deltagare i ACCTING-undersökningen nämnde att värderingar om hållbara livsmedelsval är sammanflätade med kamp för sociala rättigheter och förändring.

En vegansk feministisk HBTQI+-aktivist som inte ser veganism som ett personligt val utan som en politisk fråga säger: *"Tidigare handlade mitt förhållande till mat bara om att fylla magen och överleva ytterligare en dag. Jag levde redan i fattigdom och var sårbar på flera sätt. Allt som jag fick uppleva därefter, alla möten i yogastudion där jag arbetade, mitt engagemang i ett matkollektiv och samtal med vänner från djurrättsdemonstrationer om veganism fick mig att välja den veganska och vegetariska livsstilen som är snäll mot miljön. Allt detta har förstås att göra med klimatkrisen, med den industriella livsmedelsproduktionen.*

¹ Zorell, C., & Strid, S. (eds.) (2023). D3.2 ACCTING Report on first cycle experimental studies. Confidential report delivered to the European Commission 28 April 2023. 281 pages.

- Att erkänna vikten av **att sårbara röster får göra sig hörda** för att skapa ett inkluderande och rättvist civilt samhälle och **skapa rättvisa politiska alternativ**.

Berättelsen om en rumänsk man med funktionsnedsättning utgör en Better Story om inkludering. Hans berättelse handlar om att skapa sysselsättning med hållbara produkter för personer med funktionsnedsättning: *“Vi tillverkar väskor av naturlig (och delvis återvunnen) bomull och tyg, samt ryggsäckar, plånböcker och lite kläder. Vi lägger stor vikt vid att begränsa avfallet. (...) Den andra viktiga dimensionen i mitt arbete är att erbjuda jobb och därmed social inkludering för personer med funktionsnedsättning eftersom arbetslösheten i denna grupp är enorm och många inte kan få riktiga jobb.*

- Engagemang i **sociala relationer och skapandet av en känsla av gemenskap och samhörighet** för att stödja och uppnå beteendeförändring. En italiensk volontär i olika tjänster/föreningar för blinda understryker styrkan i vad som kan uppnås kollektivt, i motsats till individuellt: *“Arvet och erfarenheten hos personer med funktionsnedsättning bör lära oss att tro på våra egna möjligheter och lita på oss själva utan att vara rädda för att be om hjälp om vissa saker inte kan göras på egen hand.”* *“Individuellt uppfattar vi inte den förändring som är möjlig som en gemenskap.”*
- En förståelse för att integrationen **av mångfald, inkludering och samhörighet leder till klokare och bättre beslut och lösningar, ökar organisationers legitimitet och ansvarsskyldighet, synliggör ojämlikheter och utmanar normativiteten**. En 40-årig kvinna från Grekland illustrerar hur en inkluderande hållbar verksamhet strävar efter både miljömässiga och sociala mål: *“... Tillsammans med fyra vänner, som jag lärde känna av en slump i mitt förra arbete, och med vilka jag delade en gemensam ideologi, grundade vi ett litet företagskooperativ med en tydlig gemenskap och ett tydligt socialt syfte. Kaféet ligger i ett område i Thessalonikis centrum, och kärnan i vår filosofi är att hålla priserna på våra produkter så låga som möjligt så att de blir tillgängliga för alla. Jag är inte intresserad av att göra så mycket vinst som möjligt, men jag är intresserad av att stödja samhället, så jag behöver bara ha tillräckligt med pengar för att leva och för att göra verksamheten hållbar. Jag känner mig som en del av ett team/grupp som har ett större socialt syfte.”* Deras filosofi om tillgänglighet är ett mycket bra exempel på en vision för företag som inkluderar missgynnade sociala grupper.
- Skapandet av **solidariska samhällen**.

En romsk blomsterförsäljare berättar att hon fått stöd och omsorg från olika aktörer i samhället: *“Vi har ingen inkomst, ingen försäkring, ingenting, förutom att sälja blommor dagligen. (...) Barnen brukade be om något att äta, men vad kunde vi göra, vi hade ingenting. Tack och lov hade vi goda grannar och vänner som gav oss lite mat och stöttade oss. Jag fick också en del stöd från min familj som ibland skickade oss soppa och annan mat som de lagade. Vi fick också en del mathjälp från kommunen. Ibland delade bagerierna ut gratis bröd. Det var så vi överlevde pandemin. Vi var varken mätta*

eller hungriga. Det var väldigt svårt, verkligen väldigt svårt. Efter att vi fick öppna vårt blomsterstånd igen blev det mycket bättre.

Rekommendationer för civilsamhällesorganisationer och icke-statliga organisationer

Öppenhet, inkludering och rättvisa måste vägleda det civila samhällets organisationer och deras åtgärder i alla skeden. Organisationerna bör därför främja och stötta decentraliserat beslutsfattande i samhället, gemensamt ägande, tillgänglighet, samexistens och vänlighet.

- 1. Gör agendor inkluderande** så att ojämlikheter blir mer synliga och organisationen kan skapa jämlika/rättvisa/inkluderande politiska alternativ.
- 2. (Om)forma ledarskaps-, medlems- och representationsstrukturer baserade på inkludering och mångfald**, vilket leder till mer kritiska förhållningssätt till maktformer och normativitet, samt till klokare beslut och lösningar.
- 3. Inrikta verksamheten på mer inkludering och mångfald** så att ingen hamnar på efterkälken, särskilt inte de mest utsatta samhällena och de som påverkas värst av klimatförändringarna. Anta principen "inget om dem, utan dem" i hela er verksamhet.
- 4. Leta efter diversifierad expertis inom organisation, styrning och representation** så att åtgärderna tar hänsyn till social hållbarhet utöver miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Detta kan underlätta holistiska och integrerande tillvägagångssätt som tar hänsyn till alla dimensioner av hållbarhet.
- 5. Inrätta solidaritetsnätverk** och stötta de formella och informella nätverk som finns. Solidaritet med mindre resursstarka aktörer och organisationer i det civila samhället skapas för att öka den övergripande kapaciteten i det civila samhällets ekosystem.
- 6. Samarbeta med lokalsamhällen**, särskilt med utsatta eller mindre resursstarka samhällen och sociala aktörer genom egenmakt, mentorskap och andra stödmekanismer, för att stärka deras aktivism och påverkansarbete.
- 7. Underlätta deltagandeprocesser och skapa kontakt med privata och andra relevanta sektorer**, till exempel givarorganisationer, för att erbjuda missgynnade och utsatta grupper en plattform där de kan uttrycka sina behov och förväntningar.
- 8. Stärk samarbetet med den privata sektorn för att främja medvetenhet och stödja kapacitetsuppbyggnad i frågor som rör diskriminering och ojämlikhet på arbetsplatsen.** Detta kan åstadkommas genom utbyte av sakkunskap (tillhandahållande av faktiska data och utbildning) om klimatförändringar och mänskliga rättigheter, samt uppmuntran och främjande av politik som är miljövänlig och upprätthåller skyddet av miljön och säkerställer de anställdas rättigheter och välbefinnande.

I ACCTING letar vi efter inspirerande gräsrotsinitiativ som Better Stories, ett koncept som lånats från Dina Georgis² för att informera om metoder som kan bidra till idéer för hur man kan främja individuella och kollektiva beteendeförändringar i enlighet med den gröna given.

Solidaritets och energisamhällen i Fondo Sacca³

Samhället skapades i ett område där det en gång låg ett slumområde. Syftet med samhället var att bekämpa energifattigdom. I dess ställe finns det idag byggnader utrustade med innovativa lösningar för produktion och hantering av energi från förnybara källor. Det handlar bland annat om social- och utbildningscentrum för utsatta små barn och deras familjer, samtidigt som energisamfundet också strävar efter social integration av före detta interner och personer med psykiska funktionshinder, som är inhysta i vissa av boendeenheterna.

ITALY

Amadora⁴

Detta initiativ syftar till att rädda och stärka de äldres sociala roll, deras kunskaper och livserfarenheter, genom åtgärder som gör att de äldre kommer närmare mer konkreta former av aktivt deltagande, särskilt när det gäller att förebygga och skydda olyckor och katastrofer.

PORTUGAL

Bayaerdo⁵ ("Forest of the Witches")

HUNGARY

Detta är ett inspirerande exempel hur man kan bygga solidariteter mellan kön+ som samtidigt tar itu med könsrelaterad- och etnisk utslutning samt fattigdom och arbetslöshet. Organisationen består av ett nätverk av volontärer som hjälper romska kvinnor i en by på landsbygden att sälja sina lokala produkter (främst svamp och bär) med en nollavfallspolicy för förpackning och distribution. Genom att samarbeta går romska kvinnor i

² Georgis, D. (2013). *The better story: Queer affects from the Middle East*. Suny Press.

³ <https://nesoi.eu/content/fecos-fair-energy-communities>

⁴ <https://www.cm-amadora.pt/pt/>

⁵ <https://www.bayaerdo.hu/>

bräschen för att stärka sina eftersatta samhällen, förbättra tillgången till hälsosamma och hållbara livsmedel och utveckla hållbara affärsfärdigheter.

Politikområdet den gröna given

Dessa rekommendationer är kopplade till följande politikområde inom ramen för den gröna given: [Ett hälsosamt livsmedelssystem för människorna och planeten](#).

Om ACCTING

ACCTING är ett EU-finansierat projekt som syftar till att förstå hur politiken inom den gröna given påverkar utsatta grupper, förebygga ojämlikheter och ta fram kunskap och innovationer för att främja beteendeförändringar på individuell och kollektiv nivå.

ACCTING pågår fram till maj 2025 och bygger på två forskningscykler och mobiliserar forskningsexperiment och innovation för att främja en inkluderande och socialt rättvis europeisk grön giv, med fokus på de ojämlikheter som skapas av dess politik.

Läs mer om projektet och upptäck fler faktablad på <https://accting.eu>

Följ oss på sociala medier!

Kontakta oss: accting-eu@esf.org

Författarskap och bidrag

Författare: Sofia Strid (UGOT), Ana B. Vivas (SEERC), Esin Düz (SU), Marina Cacace (K&I), Ayşe Gül Altınay (SU) och Burcu Borhan Türeli (SU).

Medverkande: YW, ECSA och bidrag från ACCTING-konsortiet.

Infografik: YW. Layout: ESF.

Översättning: Iréne Carlensberg, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet

Bekräftelse och ansvarsfriskrivning

Detta projekt har fått finansiering från Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 enligt bidragsavtal nr 101036504. Innehållet i denna publikation är författarnas eget ansvar och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikt.